

IMPLICAZIONI PASTORALI DELLA *LUMEN GENTIUM*

Giovanni Tangorra*

“Teologia *et* pastorale”, si poteva udire nei seminari, quando la prima faceva da regina, mettendo a dura prova l’intelligenza, e la seconda stava sul piano basso, imitando Marta nelle faccende di casa. “Teologia pastorale”, si è poi precisato, man mano che la disciplina saliva di grado, acquistando autonomia. “Dimensione pastorale della teologia”, si dice oggi, lasciando immaginare una specie di rovesciamento delle posizioni. L’agire, quello che, per intendersi, nel nostro caso concerne l’edificazione della Chiesa, o meglio ancora l’idea di una Chiesa operante, non è più solo una conseguenza dell’essere, ma lo determina.

Le cose, naturalmente, non sono del tutto chiare. Insieme alla necessità di precisare un’affermazione che può apparire vaga, ed essere pure fraintesa, quasi comportasse l’erosione del momento dottrinale, c’è da chiedersi cosa comporta tale estensione, e se non sia poi controproducente per l’esistenza della stessa Teologia pastorale¹. Questa, infatti, ha il compito di fornire il supporto teologico-scientifico all’azione pastorale propriamente detta, di studiare i molti campi dell’attività ecclesiale, emancipandoli dai processi artigianali. Oggi è impegnata sul fronte epistemologico, facendo sorgere l’interrogativo se essa pure, non sia a sua volta tentata dall’eccesso di teorizzazione rimproverato alla teologia classica.

Non è mio compito affrontare tante e delicate questioni. Qui, dopo una premessa su alcuni aspetti inerenti alla pastoralità della teologia, e una riflessione sull’indole pastorale del Vaticano II, mi soffermerò sulla *Lumen gentium*, in genere e in specie, rilevando alcune implicazioni.

* Professore ordinario di Teologia dogmatica nella Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense; professore invitato e già direttore nell’Istituto Teologico Leoniano.

¹ Si può approfondire con R. PELLITERO, «Dimensión “pastoral” de la teología y teología pastoral», in *Scripta Teologica* 36/1 (2004) 215-230; P. ASOLAN, «La dimensione pastorale della teologia e l’insegnamento della pastorale in teologia», in R. GERARDI (a cura di), «Insegnare la prassi cristiana. Percorsi di teologia morale, spirituale, pastorale», in *Lateranum* 77/1 (2011) 201-220. Nella seconda pubblicazione si trova un mio articolo, utile alla ricostruzione storico-bibliografica della teologia pastorale: G. TANGORRA,

1. All'origine di un dibattito

Il termine “pastorale” suona anacronistico in una cultura industriale e digitalizzata, ed è tra i motivi che porta alcuni a scegliere la definizione di “teologia pratica”, che ha pure il vantaggio di avere un’accezione meno clericale. Il vocabolo fonda le sue radici nella Scrittura, dove si personifica nella bella immagine del “buon pastore”, in un racconto che dà i particolari dell’operosità pastorale: la cura del gregge, la conoscenza delle pecore per nome, l’offerta della vita (Gv 10,1-18). L’evocazione cristologica non ha lasciato indifferente la comunità primitiva, portandola a inserire la metafora del gregge tra i simboli della Chiesa e, quando chiama “pastori” i propri ministri, ricorda loro la regola del servizio, di essere loro pure pecore sottomesse a Cristo, il «Pastore supremo» (1Pt 5,1-4).

Non è corretto sostenere che la Chiesa si è scoperta “pastorale” ai nostri giorni. La giovane comparsa della disciplina non vuol dire che prima si fosse inoperosi, o che la riflessione sulla prassi fosse sconosciuta. «L’esigenza per la teologia di avere una dimensione pastorale è testimoniata dalla storia. Quelle poche correnti teologiche, che si disinteressavano dell’azione pastorale, sono conosciuti come esempi deplorabili di una riflessione forse sottile ma sterile»². Tutti i grandi Padri furono pastori-teologi, e la teologia aveva un carattere sapienziale, che attingeva all’economia della salvezza. La nascita delle cattedrali e delle parrocchie è una tappa del fervore pastorale (e socio-culturale) della Chiesa, così il monachesimo, gli ordini mendicanti, i tentativi di riforma che hanno accompagnato il Medioevo.

Nel XIII secolo, mentre si organizzano le università, Tommaso si chiede ancora se la teologia, che lui chiama *sacra doctrina*, sia una scienza speculativa o pratica (*speculativa vel practica*), inserendo tra le obiezioni l’imbarazzante testo di Giacomo: «Siate di quelli che mettono in pratica la Parola, e non soltanto ascoltatori» (Gc 1,22). Risponde che la teologia comprende entrambi gli aspetti (*sub se utramque*), portando l’esempio di Dio che conosce e opera. «È più speculativa che pratica»³, perché si occupa innanzitutto di Dio, ed è pratica nell’indicare all’uomo la via della salvezza, designata dalla *Somma* nel movimento di ritorno. Il pastore che fu l’Aquinates emerge

«Le pubblicazioni di teologia pastorale negli ultimi 25 anni», 283-320. Sui riflessi nelle varie specializzazioni: M. MIDALI – R. TONELLI, *Qualità pastorale delle discipline teologiche e del loro insegnamento. Una ricerca interdisciplinare*, LAS, Roma 1993.

² Z. ALSZEGHY – M. FLICK, *Come si fa teologia. Introduzione allo studio della teologia dogmatica*, Paoline, Alba 1974, 150-163: 151.

³ TOMMASO D’AQUINO, *Summa theologiae* I, q.1, a.4.

dalla sua attività di predicatore, coerente con l'idea che lo studio non è fine a se stesso, e che comunicare è più del solo contemplare⁴.

La teologia, però, non ha sempre fornito tale prova di equilibrio, declinando verso l'intellettualismo, l'oggettivismo, e trascurando luoghi come la storia, l'esperienza, le emozioni. La ricerca sull'essenza dei misteri ha scavalcato il *propter nos homines et propter nostram salutem*, creando una frattura che ha diffuso l'immagine della teologia come scienza astratta, "da tavolino", staccata dalla realtà. La pastorale, a sua volta, ipotecata dal presupposto applicativo, con principi formulati altrove, ha ridotto il suo campo di azione all'indottrinamento, in comunità che si sarebbero riscattate ricorrendo alla pratica sacramentale e alla pietà popolare, ma che avrebbero presto rivelato il divario tra Chiesa reale e Chiesa nominale.

La pastoralità come nota della teologia può perciò significare, a un primo livello, il recupero della soteriologia. La rivelazione non è un manuale di metafisica e non serve soltanto ad arricchire il bagaglio informativo, ma comunica il disegno di salvezza che Dio compie nella e tramite la storia. È il "mistero" di cui parla san Paolo, vedendolo realizzato in Cristo e affidato alla missione della Chiesa (Ef 3,8-12). Il principio della *salus animarum*, spogliato dai condizionamenti platonici, vale per tutte le discipline teologiche. «Non esiste rivelazione del mistero di Dio e di Cristo se non nella testimonianza trasmessa su ciò che essi hanno fatto e fanno *per noi*, se non in rapporto alla nostra salvezza»⁵.

Un secondo livello di riferimento è la contestualizzazione. Trattando di verità universali, la teologia corre il rischio di perdere i particolari: dei tempi, dei luoghi, delle persone. Anche il criterio salvifico può rivelarsi insufficiente se, pur mantenendo gli aspetti propri all'interpretazione cristiana, non intercetta le diverse domande di salvezza. L'esempio viene da Gesù che predicò nella cultura del proprio tempo e sintonizzandosi con le attese dei suoi uditori. La teologia parla di Dio, della fede, della Chiesa, ma dovrebbe anche chiedersi "come" farlo, stabilendo un contatto con i propri interlocutori.

Ritenendo specifici questi aspetti della scienza pastorale, Sergio Lanza ritiene suo compito stimolare le altre discipline a confrontarsi con la situazione. Per questo preferisce parlare di "dimensione contestuale della teologia", anziché di "dimensione pastorale":

⁴ *Ibid.*, II-II, q.188, a.6: «Sicut enim maius est illuminare quam lucere solum, ita maius est contemplata aliis tradere quam solum contemplari».

⁵ Y. CONGAR, *Situation et tâches présentes de la théologie*, Cerf, Paris 1967, 87. La sottolineatura è dell'autore, mentre la traduzione è mia.

Intesa correttamente come contestualità, la cosiddetta pastoraltà si propone non come un valore aggiunto, o settore, ma come dimensione costitutiva del sapere teologico [...]. Non è perché la pastorale si riferisce alla prassi, ma perché la teologia è posta in contesto culturale ed ecclesiale⁶.

Un modello di ecclesiologia contestuale è il noto libro di Antonio Rosmini sulle piaghe della Chiesa, che il filosofo roveretano ha scritto riferendosi ai mali che affliggevano la Chiesa del suo tempo⁷. Ai nostri giorni si danno autentiche correnti che costruiscono la teologia partendo da una prassi storicamente e localmente contestualizzata, come le teologie politiche e della liberazione, con ricchezze e limiti che qui non si possono approfondire. Anche l'*Evangelii gaudium* è un esempio di ecclesiologia contestuale.

2. «*Concilium nostrum est concilium pastorale*»⁸

L'avvenimento che ha innescato un modo pastorale di fare teologia è senza dubbio il Vaticano II, definito “concilio pastorale”⁹. Non è l'unico a portare l'appellativo e, secondo le interpretazioni, tutti i concili sono stati tali, se non altro per le ripercussioni sulla vita ecclesiale. Concilio pastorale è stato il Lateranense IV (1215), benché il tono giuridico e le proposte riformatrici indichino immediatamente la diversa situazione. Di altro genere è il paragone con Trento (1545-1563), che formulò decreti dal doppio registro: dogmatico *et* pastorale. Con la sua riforma riportò i vescovi al loro compito di pastori, e disegnò la figura del parroco in “cura d'anime” giunta ai giorni nostri. Ne uscì una Chiesa rafforzata, più attenta alla dimensione salvifica della propria missione, ma con un'impronta clericale.

⁶ S. LANZA, «Teologia pastorale», in G. CANOBBIO – P. CODA (a cura di), *La Teologia del XX secolo. Un bilancio – 3. Prospettive pratiche*, Città Nuova, Roma 2003, 403-404. Cfr. M. CHAPPIN, «Teologie in contesto», in R. LATOURELLE – R. FISICHELLA (a cura di), *Dizionario di teologia fondamentale*, Cittadella, Assisi 1990, 1288-1293.

⁷ A. ROSMINI, *Delle cinque piaghe della santa Chiesa*, Città Nuova, Roma 1981.

⁸ Così si esprime il cardinale Leo Suenens nell'intervento del 17 settembre 1964 durante la seconda sessione del Concilio Vaticano II: AS III/1, 505.

⁹ Cfr. H. DE LAVALLETTE, «Réflexion sur la portée doctrinale et pastorale des documents de Vatican II», in *Etudes* 32 (1966) 258-269; M. MIDALI, «Il magistero pastorale del concilio Vaticano II», in *Salesianum* 47 (1985) 3-70; T. CITRINI, «A proposito dell'indole pastorale del magistero», in *Teologia* 15 (1990) 3-21; C. THEOBALD, «Il concilio e la “forma pastorale della dottrina”», in R. FISICHELLA (a cura di), *Storia della teologia*, III, EDB, Bologna 1996, 415-448.

L'estenuante fatica controriformista e antimodernista, l'isolamento culturale sofferto con l'illuminismo e le più recenti condanne contro la cosiddetta *théologie nouvelle* seguite alla pubblicazione dell'enciclica *Humani generis* (12 agosto 1950), avevano posto la Chiesa in una posizione di difesa, come una città assediata. Al momento del Vaticano II, la Chiesa si trovava come dinanzi a un bivio: «Non era possibile gettare un ponte? Doveva rimanere nella torre d'avorio in cui si era ritirata dopo il concilio di Trento, ma più ancora nel corso del secolo XIX?»¹⁰. I vescovi che stavano per radunarsi avevano le loro convinzioni e stavano per disporsi ai due lati di una linea di demarcazione: gli uni abituati a ragionare in termini apologetici, gli altri stimolati dalle necessità del dialogo con l'epoca moderna. La letteratura li ha classificati come progressisti e conservatori, l'incontro/scontro sarebbe però stato tra due mentalità, due modi di concepire la teologia¹¹. La posta in gioco era l'orientamento da dare a questo ventunesimo concilio.

La definizione "pastorale" del Vaticano II parte dalle motivazioni originarie. Nel discorso di apertura *Gaudet mater Ecclesia*, Giovanni XXIII parla di magistero «prevalentemente pastorale». I vescovi dovevano sentirsi e parlare quali «pastori delle anime» (*Christus Dominus* 2). Il papa spiega la sua affermazione dando alcune linee guida: medicina della misericordia («piuttosto che della severità»); contestualizzazione («venire incontro ai bisogni di oggi»); distinzione tra contenuti e forma («altra cosa è il deposito della fede ... e altra cosa è la forma con cui le verità vengono enunciate»); volontà di cambiamento («con opportuni aggiornamenti»); meno pessimismo e più fiducia («dissentire dai profeti di sventura»)¹².

La distinzione tra contenuti e forma ricalca quella tra dottrina e pratica. La difesa della prima da parte di Roncalli è netta: per essere pastorale, il concilio deve «custodire e insegnare» il deposito. L'accento cade però sulle forme, quel "di più" che decide il risultato. Per comunicare un messaggio, infatti, non basta curarne l'oggettività, servono il modo di presentarlo e la relazione con il destinatario. Il concilio avrebbe dovuto lavorare su questi elementi, cercando forme per una trasmissione efficace della fede e riallacciando rapporti, divenuti conflittuali, con la cultura e le altre comunioni cristiane. L'aggiornamento implica la reciproca influenza tra fedeltà e progresso, ed è la seconda parola chiave. Se la pastoraltà indica il *modus operandi*, l'aggiornamento o cambiamento, motivato dalla diversa situazione, doveva esserne l'obiettivo.

¹⁰ H. JEDIN, *Breve storia dei concili*, Herder – Morcelliana, Roma – Brescia 1986⁷, 205.

¹¹ Cfr. G. PHILIPS, «Deux tendances dans la théologie contemporaine. En marge du II^e concile du Vatican», in *Nouvelle Revue Théologique* 85 (1963) 225-238.

¹² Il testo completo è in EV 1/32-55. Cfr. G. ALBERIGO, «Formazione, contenuto e fortuna dell'allocuzione», in ID., *Fede, Tradizione, profezia. Studi su Giovanni XXIII e sul Vaticano II*, Paideia, Brescia 1984, 187-222; G. TANGORRA, «*Gaudet mater Ecclesia*», in *Dialoghi* 12 (2012) 20-24.

Giovanni XXIII non confidava quindi in un'assemblea teorica, consumata da dibattiti dottrinali («per questo non occorre un concilio»), bensì in un concilio evangelizzatore, che doveva produrre un incremento della vita cristiana, «immettere l'energia perenne, vivificante, divina del Vangelo nelle vene di quella che è oggi la comunità umana»¹³. Un papa di transizione chiama a raccolta le energie, affidando a un concilio il compito di traghettare la Chiesa nelle acque del nuovo mondo.

La trasparenza di questi propositi non deve far pensare che tutto sia andato liscio, tra vescovi abituati a pensare la pastorale in termini riduttivi, che si trovarono subito a esaminare pure temi teologici esigenti, come la rivelazione, e con schemi preparati da uomini della Scuola romana. La controversia riguardò il rapporto tra il dottrinale e il pastorale. Si escludono? E se no, qual è la loro relazione? Il principio giovanneo fu tenuto in considerazione, ma il modo di attuarlo era altra cosa. Non a caso, il dibattito si animò proprio durante la *disceptatio* sul primo schema *de fontibus revelationis*, dal 14 al 21 novembre 1962.

Gli schieramenti videro i “dottrinari” difendere l'idea classica che insegnare la dottrina è già fare dell'ottima pastorale, e i “pastorali” chiedere un cambio di registro, appellandosi alla natura kerigmatica della parola di Dio¹⁴. Furono avanzate proposte originali, come la redazione di un preambolo pastorale a ogni documento, o di procedere sulla falsariga del doppio binario tridentino. La trama complessa di questa ricostruzione serve solo a ricordare di non dare le cose per scontate. Non lo erano nemmeno per i vescovi, ognuno dei quali aveva certamente un modo diverso di concepire la “pastorale”. Con preveggenza, l'arcivescovo di Durban, Denis Hurley, poté sostenere che il mancato accordo sul significato della parola “pastorale” (*de significatione “pastoralis”*) sarebbe stato il peccato originale del concilio¹⁵.

I decreti conciliari non si danno pensiero di chiarificarlo, e ciò si ritorcerà contro la loro autorità, autorizzando valutazioni riduttive del loro magistero. Scrive a questo proposito Klaus Schatz:

¹³ GIOVANNI XXIII, Costituzione apostolica *Humanae salutis* (25.12.1961), in EV 1/3*.

¹⁴ Rispondendo alla tesi del cardinale Alfredo Ottaviani, sulla dottrina *fundamentum* della pastorale (AS I/III, 27), il cardinale Agostino Bea portò questa distinzione: «Verum est, ut antea dictum est, omnem doctrinam esse fundamentum doctrinae pastoralis et praxis pastoralis, sed fundamentum non est ipsa res, est fundamentum. Secus omnis tractatus theologicus, omne manuale scripturisticum, posset dici sine ambiguitate tractatus pastoralis, quod certe non obtinet»: AS I/III, 49.

¹⁵ L'intervento di Hurley, lucido e brioso, è in AS I/III, 198-201. Due discorsi chiarificatori furono pronunciati, l'uno dal vescovo di Cambrai, Émile Guerry, sulle necessità presenti di dare alla dottrina e alle strutture della Chiesa una fisionomia pastorale (AS I/III, 99-101), l'altro da mons. Arthur Elchinger, in un'occasione cruciale, la presentazione del primo schema *De Ecclesia*; per il vescovo ausiliare di Strasburgo, l'intenzione pastorale doveva animare e ordinare la spiegazione del dottrinale (AS I/IV, 144-148).

L'abituale rappresentazione di "concilio pastorale" (invece che di "concilio dottrinale"), dietro la quale si sono talvolta trincerati, dopo il concilio, soprattutto i conservatori – unitamente all'intenzionale rinuncia della definizione – avrebbe necessariamente nuociuto a lungo andare all'autorità del concilio e alle sue affermazioni dottrinali; se ne poteva dedurre che le sue affermazioni teologiche non dovevano essere considerate assolutamente precise e che se si voleva sapere esattamente come stavano le cose era meglio rifarsi ai precedenti documenti della Chiesa. Il fatto di non aver chiarito il termine "pastorale" ha certamente ingenerato confusione e danneggiato il concilio Vaticano II¹⁶.

Il problema fu avvertito da Paolo VI nell'udienza del 12 gennaio 1966, quando richiamò l'ossequio della fede «all'autorità del supremo magistero ordinario circa la natura e gli scopi dei singoli documenti»¹⁷. Il dibattito si sposta sulla funzione del magistero, che non è solo quella di promulgare definizioni infallibili, e sul concetto di Tradizione, che non è una scatola chiusa, ma richiede uno sforzo di comprensione e di attualizzazione¹⁸. In ogni caso, è incontestabile che il Vaticano II sia tanto pastorale quanto dottrinale (motivo che porta alcuni autori a mettere il primo attributo tra virgolette): due costituzioni hanno la qualifica di «dogmatica»; non mancano i pronunciamenti dottrinali, come la sacramentalità dell'episcopato; nel prendere nuove posizioni, dà il fondamento dottrinale, elaborandolo con un linguaggio tecnico.

A lavoro compiuto si possono elencare alcune caratteristiche che aiutano a comprendere la pastoralità conciliare.

La prima emerge dal confronto con altri concili, ed è il mancato ricorso agli anatematismi. I precedenti ne avevano fatto uso, non tanto per colpire l'eretico, per il quale si prevedeva la scomunica, ma per tracciare, in un canone breve, il confine tra il dogma e l'errore: *si quis dixerit [...] anathema sit*. Il Vaticano II non ricorre a queste formule, preferendo proporre anziché sanzionare. Yves Congar vede una motivazione più profonda, e cioè la volontà di argomentare all'interno del piano salvifico, il "mi-

¹⁶ K. SCHATZ, *Storia dei concili*, EDB, Bologna 2006, 285.

¹⁷ Sul rapporto tra il concilio aperto da Roncalli e quello portato avanti e concluso da Montini cfr. P. CHENAUX, «Il concilio e Paolo VI. A cinquant'anni dal Vaticano II», in E. ROSANNA (a cura di), *Concilio e Paolo VI a cinquant'anni dal Vaticano II: colloquio internazionale di studio. Concesio (Brescia), 27, 28 e 29 settembre 2013*, Istituto Paolo VI – Studium, Brescia – Roma 2016, 89-108.

¹⁸ Il rapporto con la tradizione è un altro punto dolente, poco esaminato dal Concilio Vaticano II, dando luogo a interpretazioni discutibili come quelle esposte nel volume di M. MANELLI – M. LANZETTA (a cura di), *Concilio ecumenico Vaticano II. Un concilio pastorale. Analisi storico-filosofico-teologica. Per un'ermeneutica del Vaticano II alla luce della Tradizione della Chiesa*, Casa Mariana Editrice, Frigento 2011, 3-24.

stero” paolino, proponendo il messaggio della verità per gli uomini del nostro tempo. L’autore rileva una seconda caratteristica nell’attenzione ai fatti, che spesso precedono e preparano le idee. L’esempio avanzato è quello della collegialità: costituendo, di fatto, un collegio radunato in assemblea, i vescovi hanno compreso la dottrina¹⁹.

Un autore che, in armonia con il proprio metodo, si è molto occupato del rapporto tra il dottrinale e il pastorale è Marie-Dominique Chenu. Egli considera *artificiel* la loro separazione, e in poche righe riesce a spiegare i benefici derivanti dalla loro congiunzione, che permette di recuperare un’articolazione proficua tra alcune categorie teologiche fondamentali come: parola di Dio al mondo; natura storica della rivelazione; concretezza del messaggio; conoscenza della situazione; ascolto dei destinatari, soprattutto i poveri. «Ce caractère pastoral est devenu le premier critère de la vérité à formuler et à promulguer, et pas seulement le motif des décisions pratiques à prendre. Bref, pastoral qualifie une théologie – une manière de penser la théologie et d’enseigner la foi, mieux: une certaine vision de l’économie du salut»²⁰.

Possiamo aggiungere altre due caratteristiche: l’apertura al mondo e lo stile comunicativo. La prima scaturisce soprattutto dalla *Gaudium et spes*, che ha la qualifica di «Costituzione pastorale», titolo che fece tanto discutere, ma che serviva a riposizionare la Chiesa nel mondo non come un corpo estraneo, bensì come una comunità solidale che condivide «gioie e speranze» della famiglia umana. Lo stile comunicativo emerge invece dal linguaggio, che prende le distanze dalle forme fisse, mostrandosi colloquiale, parentetico, riconciliatore, persino divulgativo. Luigi Sartori lo chiama il linguaggio «*extra moenia*, una *koiné* aperta ai confronti più universali possibili»²¹. Eccelle in questo senso la *Dei Verbum*, che pur esponendo argomenti complessi attinge al personalismo riuscendo a dare una struttura dialogica alla rivelazione.

Per superare l’*impasse* (dottrinale *aut* pastorale) gli autori odierni seguono altre vie, come il ricorso al genere del significato permanente. La teologia conciliare rispecchia un carattere di transizione, aperto a sviluppi successivi, e «ha posto alla

¹⁹ Cfr. Y. CONGAR, «Un concile “pastoral”. Abordage de la vérité», in ID., *Le concile au jour le jour. Quatrième session*, Cerf, Paris 1966, 143-146. L’autore è ovviamente interessato al modo di fare teologia del concilio; cfr. ID., *Situation et tâches présentes de la théologie*, 41-56.

²⁰ M-D. CHENU, «Un concile “pastoral”», in ID., *La parole de Dieu, II: L’Évangile dans le temps*, Cerf, Paris 1964, 655-672: 658. La questione del destinatario, che sopra ho segnalato come principio costituente del processo comunicativo, è oggetto dell’analisi di G. ROUTHIER, «À l’origine de la pastoralité à Vatican II», in *Laval théologique et philosophique* 67/3 (2011) 443-459.

²¹ L. SARTORI, *Essere teologi oggi*, Marietti, Casale Monferrato 1986, 180. Cfr. ID., «Il linguaggio del Vaticano II», in ASSOCIAZIONE TEOLOGICA ITALIANA, *Il linguaggio teologico oggi*, Ancora, Milano 1970, 233-264. L’analisi della retorica conciliare è al centro del saggio di J.W. O’MALLEY, *Che cosa è successo nel Vaticano II*, Vita e pensiero, Milano 2010, che definisce il Vaticano II un “evento linguistico”.

Chiesa futura nuovi compiti e nuove esigenze, cui essa deve ancora reagire»²². Un esempio è l'abolizione della lingua latina nella liturgia, mentre la *Sacrosanctum concilium* l'aveva prevista solo per alcune parti (nn. 62-63). Su molti aspetti della vita ecclesiale, il concilio ha inoltre prodotto un mutamento irreversibile. Joseph Doré li chiama *points of no return* e ne elenca alcuni che fanno vedere, di fatto, l'improbabilità di una marcia all'indietro. Pronunciandosi sull'indole pastorale, scrive: «Essa non va intesa in senso riduttivo o spregiativo. Il pastorale, qui, non esclude il dottrinale, ma al contrario lo assume. È un dottrinale che si fa carico e si dà i mezzi della sua pertinenza storica, della sua fecondità concreta e, non di meno, della sua possibile credibilità nell'oggi»²³.

Compiuto questo breve resoconto più in generale sul Concilio Vaticano II, possiamo ora ad esaminare più nello specifico la Costituzione dogmatica sulla Chiesa *Lumen gentium*.

3. Una rinnovata coscienza di Chiesa

La prima constatazione, paradossale, è che *Lumen gentium* rappresenta il documento conciliare cui meno si adatta l'attributo pastorale. A cominciare proprio dal linguaggio, che sarà oscuro ai profani e bisognoso di mediazione agli iniziati. La "Costituzione dogmatica" intende esporre la dottrina della Chiesa. Lo fa sul piano generale dell'autocomprensione e decantando singoli argomenti che hanno un riflesso pastorale: la collegialità, le Chiese locali, l'escatologia, il laicato, la mariologia. Alcune proposte sono storicizzate, ma molte sono entrate nel patrimonio quotidiano della vita ecclesiale.

Gli otto capitoli si dispongono in modo quasi-sistematico, conferendo alla Costituzione l'aspetto di un trattato, che condiziona i manuali successivi. Mai un concilio aveva fatto tanto. Trento non ha un'ecclesiologia e il Vaticano I aveva interrotto il proprio progetto, considerando solo il primato del papa. Il Vaticano II non si limita a un documento, ma fa della Chiesa il nucleo dal quale partono tutti gli altri, seguendo le traiettorie *ad intra* e *ad extra*. Angel Antón può scrivere che il Vaticano II «inaugura un certo panecclesiologismo»²⁴.

²² K. RAHNER, «Il significato permanente del concilio Vaticano II», in ID., *Sollecitudine per la Chiesa, Nuovi saggi VIII*, Paoline, Roma 1982, 363.

²³ J. DORÉ, «Ciò che dopo non sarà più come prima», in ID. – A. MELLONI (a cura di), *Volte di fine concilio. Studi di storia e di teologia sulla conclusione del Vaticano II*, Il Mulino, Bologna 2000, 421.

²⁴ A. ANTÓN, «Nuovi orientamenti postconciliari», in A. MARRANZINI (a cura di), *Correnti teologiche postconciliari*, Città Nuova, Roma 1974, 13-34.

Il rischio successivo, non sempre schivato, sarà il monopolio delle questioni ecclesiali, mentre all'orizzonte si affacciavano problematiche più urgenti, come il significato della fede. Nell'omelia di chiusura del concilio, Paolo VI percepisce l'eccesso, ma conferma la tesi, dandone le ragioni:

Si dirà che il concilio, più che delle divine verità, si è occupato principalmente della Chiesa, della sua natura, della sua composizione, della sua vocazione ecumenica, della sua attività apostolica e missionaria. Questa secolare società religiosa, che è la Chiesa, ha cercato di compiere un atto riflesso su sé stessa, per conoscersi meglio, per meglio definirsi, e per disporre di conseguenza i suoi sentimenti e i suoi precetti. È vero. Questa introspezione non è stata fine a sé stessa [...], ma per ritrovare in se stessa vivente e operante, nello Spirito Santo, la parola di Cristo, e per scrutare più a fondo il mistero, cioè il disegno e la presenza di Dio, sopra e dentro di sé²⁵.

Tale centralità era l'esito naturale di un secolo teologico che aveva fatto dell'ecclesiology il cardine del rinnovamento, per uscire dalla siccità della visione societaria e ricollocare la Chiesa nella sede naturale del piano divino. Ciò aveva richiesto un lavoro di scavo sulle massime questioni, ma l'obiettivo era di riportare la Chiesa negli spazi dell'esperienza misterica, storica, esistenziale, comunitaria, ecumenica, di riaccenderla nella coscienza dei battezzati, si potrebbe dire con una rievocazione guardiniana²⁶. Sono passaggi notevoli per comprendere l'*intentio pastoralis* della *Lumen gentium*, in grado di venire incontro all'esigenza dei tempi. Da parte sua, la teologia pastorale aveva fatto sentire ai dogmatici che la vita stava andando in un'altra direzione, che la Chiesa stava perdendo pezzi di società vissuta, come la classe operaia, e che i destinatari della missione si stavano spostando dalle terre *ad gentes* ai territori cristianizzati²⁷.

Il proposito pastorale della *Lumen gentium* emerge inoltre dai frequenti richiami al rinnovamento che ispira i testi, dando una griglia di lettura. Esso è attribuito all'iniziativa dello Spirito, che «con la forza del Vangelo fa ringiovanire la Chiesa, la rinnova continuamente» (n. 4). La Chiesa non conosce punti zero, tuttavia la sua identità escatologica le impedisce di fissare la forma storica in un segmento del tempo. La Costituzione parte dalla situazione di una Chiesa culturalmente concepita dal punto di vista

²⁵ PAOLO VI, Omelia *Hodie concilium* (07.12.1965), in EV 1/453*.

²⁶ Rimando al mio articolo «“La Chiesa si risveglia nelle anime”: le radici di “Lumen gentium”» in G. TANGORRA (a cura di), *La Chiesa mistero e missione. A cinquant'anni dalla “Lumen gentium” (1964-2014)*, LUP, Città del Vaticano 2016, 27-55.

²⁷ Dalle analisi del celebre libro di H. GODIN – Y. DANIEL, *France pays de mission?*, L'Abeille, Lyon 1943.

dell'*establishment*, che mortificava il dinamismo dei suoi stessi membri, e si dà un intento globale: «illustrare con maggiore chiarezza ai suoi fedeli e al mondo intero la natura e la missione universale della Chiesa» (n. 1). Un'operazione del genere non può non interessare la pastorale, si dovrà anzi riconoscere che «è fondamentale per la pastorale – e di conseguenza per tutti i responsabili e operatori a vari livelli – prendere coscienza della totalità del mistero della Chiesa come mistero di salvezza per tutti gli uomini, superando il rischio di visioni unilaterali e contrapposte»²⁸.

L'approccio è di chi vuol capire «come la Chiesa è e come dovrebbe essere»²⁹, anche se, in realtà, la *Lumen gentium* non dà istruzioni sul come nel senso del modo o del metodo con cui realizzare il suo disegno. Più che indicazioni si tratta di ricavare implicazioni o contributi, che non sono mere deduzioni ma connessioni interne ai principi, a loro volta aperti a successivi sviluppi. Ne elencherò tre, nella consapevolezza di fare una scelta limitata, e che ciascuna di esse richiede un esame più approfondito.

3.1. La prima riguarda la tipologia di Chiesa. Il concilio non dà una sua definizione e mostra la volontà di valorizzare tutte le immagini circolanti, compresa quella tanto vituperata di *societas*. L'impressione, però, è di un mosaico di difficile composizione, con la conseguenza rilevata da Giacomo Canobbio: «Il Vaticano II non è riuscito a offrire un'ecclesiologia che ruoti intorno a un'idea fondamentale: ne è segno il tentativo più volte intrapreso di individuare un concetto o un'immagine capace di rappresentare la novità ecclesiologica di questa assise»³⁰.

Tuttavia, nel complesso, emerge una visione di Chiesa a trazione battesimale, meno rigida e assolutistica, più vivace e coinvolgente. Una vitalità che ha portato ad aggiornare i contenuti ed è servita anche a promuovere e a recuperare nuove soggettività, intese peraltro non in modo separato ma collegiale.

Le maggiori novità sono nei primi due capitoli, che danno i principi, al punto da far ritenere che, con qualche aggiunta interna, avrebbero potuto chiudere la Costituzione. Sono anche quelli dal linguaggio più accessibile, quasi catechistico, con un marcato ricorso alla Scrittura e al genere narrativo. La loro successione risponde a una logica unitaria e consequenziale: il primo sceglie la categoria biblica del “mistero”, portando alle origini trascendenti, il secondo elegge la nozione del “popolo di Dio”, per dare le coordinate storico-antropologiche della Chiesa.

²⁸ S. PINTOR, *L'uomo via della Chiesa*, EDB, Bologna 1999, 198.

²⁹ J.W. O'MALLEY, «Interpretare il concilio Vaticano II», in *Cristianesimo nella storia* 13 (1992) 585-591: 588.

³⁰ G. CANOBBIO, «L'attualità dell'ecclesiologia del Vaticano II e limiti della sua recezione», in *Teologia* 36 (2011) 172-193: 175.

La struttura misterica prospetta almeno tre correzioni di rotta: riporta il mistero trinitario in ecclesiologia e tra gli uomini³¹, anche se, dopo l'abbozzo iniziale (nn. 2-4), la Trinità tende a scomparire; esprime la missione nel mondo; sposta il baricentro dagli elementi istituzionali alla comunione teologale. Il mistero indica il punto di partenza per conoscere e vivere la Chiesa: la fede (*credo Ecclesiam*). Essa non nasce di propria iniziativa e non si raduna per volontà degli uomini, ma (citando san Cipriano) è *de unitate Patris et Filii et Spiritus sancti plebs adunata* (n. 4). Rievocando l'unità semantica tra *mysterium* e *sacramentum*, il proemio le attribuisce il titolo di "sacramento", orientando la missione in una direzione soteriologica, precisata nell'oggetto della comunione con Dio e tra gli uomini. La Chiesa esiste nel mondo non solo come popolo destinatario, bensì come segno-strumento dei beni salvifici³². L'identità misterica non sfocia nel misticismo. Essa è *realitas complexa*, ma in una misura asimmetrica, cosicché la forma istituzionale è al servizio dell'essenza teologale (n. 8).

Anche nel *de populo Dei* si osservano tre correzioni di rotta: supera l'individualismo salvifico, riconoscendo in Dio una volontà comunitaria (n. 9); fa uscire dalla visione piramidale, declericalizzando il concetto di Chiesa; pone la comune dignità battesimale davanti alle successive distinzioni vocazionali, ministeriali e carismatiche. Se il primo capitolo tratta del *quid*, il secondo risponde alla domanda del *quis*, «ossia chi è il soggetto sulle cui spalle viene messo il carico disegnato nel capitolo sul "mistero"»³³. Non si può eludere l'importanza pastorale di questi aspetti, perché proprio qui, nella storia, si erano verificate le principali riduzioni, reificando o gerarchizzando il concetto di Chiesa, con l'esclusione dei laici. Il passaggio dall'essere popolo di Dio alla prassi del popolo di Dio (che diventa evangelizzatore, missionario, protagonista e non solo destinatario dell'azione pastorale) non è così ampio. Il popolo vive inoltre di relazioni, interne ed esterne, con un'apertura "cattolica" alle culture e agli altri (nn. 13-17).

Se e come questi messaggi siano stati decodificati nel post-concilio può costituire il punto di una verifica pastorale. In positivo, almeno tra i cristiani oltre la soglia, si osserva la diffusione della Chiesa come "noi". Più contrastata è stata la recezione delle

³¹ Cfr. P. BUA, «"L'ecclesia de Trinitate" al Vaticano II. I testi conciliari, il loro retroterra e la loro recezione», in G. TANGORRA (a cura di), *La Chiesa mistero e missione. A cinquant'anni dalla "Lumen gentium" (1964-2014)*, LUP, Città del Vaticano 2016, 73-90.

³² Aperture pastorali sono possibili in tutte le immagini di Chiesa valorizzate dalla Costituzione. Daniel Bourgeois ha costruito un voluminoso manuale su quella di Chiesa-sacramento, assegnando alla pastorale il compito di sviluppare la sua mediazione salvifica: D. BOURGEOIS, *La pastorale de l'Église, Saint Paul – Cerf, Luxembourg – Paris 2000* (tr.it. *La pastorale della Chiesa*, Jaca Book, Milano 2001).

³³ L. SARTORI, «La Chiesa popolo di Dio, un tema conciliare da riprendere e approfondire», in *Vita e pensiero* 63 (1980) 30-40: 31-32.

due categorie di “mistero” e “popolo”, anche per ragioni culturali: la prima per essersi diluita in una società tecnocratica che pare averne smarrito il senso; la seconda perché impalpabile, soprattutto nei paesi occidentali. Esse non hanno avuto vita facile nemmeno in ecclesiologia, dove hanno sofferto un dualismo che ha portato a staccarle l’una dall’altra, mentre per il concilio sono indivisibili³⁴. Non c’è mistero senza popolo e non si è popolo senza l’esperienza del mistero. Più ardua è stata l’avventura delle altre immagini ecclesiali, compresa quella istituzionale che, pur oggetto di giuste critiche, non può essere destituita della sua importanza. L’azione pastorale dovrebbe chiedersi in che misura è riuscita a coinvolgere le comunità in questo nuovo processo di autoconsapevolezza.

3.2. La seconda implicazione riguarda la coscienza storica. La storia, come si è compreso, è una realtà molto presente nei documenti conciliari. L’indice analitico dell’*Enchiridion vaticanum* dedica alla sua voce ben sette pagine, una in più di quelle allo Spirito Santo. Le ricorrenze maggiori sono naturalmente nella *Gaudium et spes*, che si confronta con la storia umana, mentre lo scenario principale della *Lumen gentium* è la storia della salvezza. Il metodo storico era stato il motore del rinnovamento teologico, e in ecclesiologia aveva fatto comprendere che la Chiesa non è atemporale, monofisita, ma una comunità vivente, in cammino verso il compimento ultimo. Non necessariamente in linea retta, ma con perdite e progressi. Nell’azione pastorale, la storia è protagonista, giacché il suo scopo è incarnare il messaggio cristiano nella vita degli uomini, con cui agisce a stretto contatto.

Lumen gentium non offre una riflessione esplicita, ma consente di esaminare il rapporto con la storia da tre punti di vista. Il primo, come appena accennato, è l’inquadramento storico-salvifico. La dottrina non è trasmessa solo attraverso i concetti, ma nel racconto di una storia, che si estende nelle tre direzioni del tempo, passato, presente e futuro: la Chiesa preparata nella storia di Israele, istituita in questi ultimi tempi, otterrà il suo compimento alla fine dei secoli (n. 2). L’impianto consente alcuni guadagni come il recupero del rapporto con Israele, l’ispirazione biblica e il dinamismo escatologico del Regno. La preferenza per la nozione di popolo di Dio voleva rispondere a questa logica: il mistero trascende il tempo, ma *in historiam hominum intrat* (LG 9), generando un soggetto storico, che è il popolo di Dio³⁵.

³⁴ Cfr. G. COLOMBO, «Il “popolo di Dio” e il “mistero” della Chiesa nell’ecclesiologia post-conciliare», in *Teologia* 10 (1985) 97-169.

³⁵ Per giustificare la scelta di “popolo di Dio”, il cardinale Gabriel-Marie Garrone portò sei motivazioni. La prima è *Ecclesia ostenditur ut “inter tempora” ad finem beatum progrediens, in statu nempe suo historico, qui aspectus multa propria exhibet*: AS III/1, 500.

La coscienza storica argina una visione idealizzata della Chiesa che, fatta di uomini, porta in sé i limiti, i condizionamenti, le ferite della storia umana. La Costituzione afferma che la Chiesa deve seguire le orme di Cristo, che realizzò la redenzione nella povertà e nella persecuzione. Se il maestro fu senza peccato, la Chiesa vive la propria santità in una situazione di precariato, *sancta simul et semper purificanda*, deve perciò invocare la misericordia divina e darsi alla penitenza (n. 8). La storicità, inoltre, le impedisce di comunicare la grazia direttamente, ma tramite sacramenti e istituzioni, destinati a scomparire col secondo avvento. Tutto nella Chiesa ha un carattere provvisorio, solo «la carità non avrà mai fine» (1Cor 13,8). In quest'orizzonte prende forma l'immagine del «popolo pellegrinante», che governa il capitolo settimo, dedicato all'escatologia. La Chiesa anticipa ma non s'identifica con il Regno, verso cui procede pellegrinando, cioè non con una marcia trionfale.

La terza prospettiva disegna il rapporto con la storia umana. Nella Chiesa non è mai mancata la testimonianza di una carità generosa, ma il metodo storico aveva prodotto una valutazione teologica delle realtà terrestri. Ora si vuole entrare nel vivo dei problemi che affliggono la comunità umana, dando alla missione anche una direzione socio-politica. Lo sviluppo di quest'argomento giunge soprattutto dalla *Gaudium et spes*, che è l'ultimo documento del concilio, quindi il più maturo, pure in alcuni aspetti dell'ecclesiologia. Ciononostante, la storia non è completamente assente nella nostra Costituzione. Penso al titolo di «popolo messianico», che compare due volte al n. 9, in uno dei testi più sinfonici dell'intero concilio. Per Chenu, esso immerge la Chiesa nella storia, come fermento di una speranza collettiva, che ha per destinatari soprattutto i poveri, e per meta il regno di Dio³⁶. Il popolo messianico continua nella storia la missione messianica di Cristo.

3.3. Una terza implicazione è la partecipazione corresponsabile. L'esame delle ricorrenze del termine «pastorale» nella *Lumen gentium* può dar luogo a qualche delusione, giacché riguarda solo il governo del papa («pastore supremo»), dei vescovi (nn. 22.23.27.45), dei presbiteri (n. 28)³⁷. La riserva semantica lascia supporre un concetto

³⁶ M.-D. CHENU, *La Chiesa popolo messianico*, Gribaudi, Torino 1967. Ho sviluppato questo tema in: G. TANGORRA, «Il popolo di Dio messianico», in M. DE SALIS (a cura di), *Popolo evangelizzatore. Il capitolo II della "Lumen gentium" alla luce della "Evangelii gaudium"*, LEV, Città del Vaticano 2020, 13-34.

³⁷ I nn. 51 e 67 portano il titolo «disposizioni o norme pastorali», con la finalità di correggere gli abusi nella devozione dei santi e del culto mariano. Riferendosi a Tommaso d'Aquino, il n. 41 conia l'espressione «carità pastorale». È opportuno ricordare che la *Lumen gentium* concentra le sue attenzioni sull'episcopato, trascurando quasi del tutto i presbiteri, cui dedica poche righe (meno ancora ai diaconi). Piuttosto grave in un tempo che avrebbe di lì a poco vissuto la crisi del clero. La svista fu osservata dai padri conciliari che vi posero riparo con il decreto *Presbyterorum ordinis*.

di responsabilità pastorale riservato al clero, secondo lo schema classico “pastori-gregge”, con il ragionevole disagio da parte degli altri battezzati di ricoprire davanti ai propri ministri il ruolo delle pecore. La Costituzione esce dalla prospettiva clerico-centrica, ma non matura ancora la pastorale di comunione come oggi s’intende, tanto da lasciarsi sfuggire il vocabolo “sudditi” per parlare dei fedeli (n. 27). Vedere il pastore come protagonista esclusivo, quasi che «di fronte a lui, unico soggetto attivo, stia il gregge dei fedeli come oggetto passivo delle sue cure, oggi è inconcepibile»³⁸.

Andando oltre le metafore, va precisato che il vocabolario “pastorale” contribuiva a correggere la comprensione giuridico-amministrativa, o esclusivamente sacerdotale del ministero, spostandolo sul piano globale del «pascere la Chiesa con la parola e la grazia di Dio» (n. 11). Serviva inoltre a uscire dal classicismo, interpretando il ministero nella categoria del servizio: «I pastori nella Chiesa sull’esempio di Cristo sono servitori verso gli altri fedeli» (n. 32).

Scoprendo la pastoralità dell’episcopato, la *Lumen gentium* sviluppa un altro argomento basilare della sua ecclesiologia: la Chiesa locale-diocesana, concepita non come succursale di un organismo centrale, ma presenza in atto di ciò che la Chiesa è per costituzione: una, santa, cattolica e apostolica. Le misure sono indifferenti. Anche le due dottrine sull’episcopato, che la Costituzione pronuncia con evidente solennità, e cioè la sacramentalità e la collegialità, hanno entrambe forti implicazioni pastorali. Sulla base della prima, ai vescovi è affidata la «funzione pastorale, cioè la cura abituale e quotidiana del loro gregge» (n. 27), non come vicari del papa, ma di Cristo pastore. La collegialità ha questo approccio dal basso: «Reggendo bene la propria Chiesa come porzione della Chiesa universale, (i vescovi) contribuiscono efficacemente al bene di tutto il corpo mistico, che è anche un corpo di Chiese (*corpus Ecclesiarum*)» (n. 23). Il discorso vale anche per il papa, che è vescovo di Roma.

La riflessione sul laicato merita un discorso a parte; è sufficiente ricordare il passaggio compiuto dai primi due capitoli sul mistero/popolo: i laici non sono solo *nella* Chiesa ma *la* Chiesa (insieme al clero e ai religiosi). La loro corresponsabilità si fonda sull’uguaglianza battesimale, e richiede una coscienza diffusa della missione. Il capitolo quarto non pare però seguire questa importante premessa, soprattutto quando parla del loro impegno nelle attività intra-ecclesiali. Ciò spiega il riserbo nell’applicare i termini di responsabilità o corresponsabilità, cui si preferisce partecipazione, collaborazione, cooperazione³⁹. Gli unici due riferimenti (indiretti) sono in LG 37, che affronta

³⁸ B. SEVESO, «L’immagine attuale della “teologia pastorale”», in *Credere oggi* 90 (1995) 5-22: 10.

³⁹ Cfr. G. TANGORRA, «Comunione e responsabilità», in *Orientamenti pastorali* 5-6 (2005) 21-29. La questione del laicato apre un vasto campo di ricerca: cfr. G. TANGORRA, *La Chiesa secondo il concilio*, EDB, Bologna, 2012² 141-155.

la questione del rapporto clero-laici con toni paternalistici: «Da parte loro i pastori riconoscano e promuovano la dignità e la responsabilità dei laici nella Chiesa».

I luoghi di approfondimento sono altrove: nei carismi e nel triplice *munus*. I carismi, oggi sinonimo di corresponsabilità, compaiono in LG 12, ispirato da 1Cor 12,7: «A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune». Più efficace è ciò che si afferma al n. 4, che lo Spirito «costruisce e dirige la Chiesa mediante i diversi doni gerarchici e carismatici». La struttura binaria (non parallela) viene a correggere l'autosufficienza gerarchica. Lo Spirito co-istituisce la Chiesa direttamente e indirettamente, non solo attraverso i doni istituzionali, bensì per le libere e molteplici elargizioni con cui rende tutti «quali pietre vive» (1Pt 2,5) della casa di Dio.

La Costituzione fa largo uso del triplice *munus* sacerdotale, profetico e regale (nn. 10-12; 34-36), che nella pastorale definisce i tre campi dell'agire. La riflessione odierna tende a ritenerlo inadatto a esprimere la complessità della vita ecclesiale, ed elabora altri schemi, come la mappa quadriforme di *martyria, diakonia, koinonia, leitourghia*. Al tempo del Concilio Vaticano II, però, la trilogia costituiva un passaggio obbligato, sulla scia di Congar, che le aveva conferito uno statuto ecclesiologico, costruendovi sopra buona parte della sua teologia del laicato. Le principali novità conciliari rispetto al comune utilizzo sono: l'interpretazione collettiva; il nesso tra i vari elementi, con la profezia (il servizio della Parola) che in alcuni casi precede gli altri due; l'applicazione ai laici; la concezione operativa. Non si tratta solo di riconoscere una dignità, ma una missione. Sono i doni con cui Cristo rende il popolo partecipe della propria missione.

In conclusione

La *Lumen gentium* non è un testo di Ecclesiologia pastorale, e tuttavia s'inserisce a pieno titolo nella svolta epistemologica di restituire la teologia alla pastorale e la pastorale alla teologia. Ciò non è stato compiuto a spese della dottrina, e sarebbe grave confondere questa nota con la superficialità o il riduzionismo dell'intelligenza teologica, bensì traducendo i concetti sul piano operativo, com'è per la verità cristiana *tout court*. Una dottrina senza pastorale è pura teoria e una pastorale senza dottrina diventa *pastorizia*.

L'espressione "ecclesiologia pastorale", che ad alcuni suona addirittura una tautologia, vuole esprimere questa circolarità. L'ecclesiologia si fa pastorale quando recupera il rapporto con la vita dei propri destinatari, e comprende, come scrive Giovanni Paolo II, che «la Chiesa genera ogni giorno la Chiesa stessa» (*Pastores dabo vobis* 57). Non basta sapere che cos'è, occorre pure elaborare l'immagine adatta a poterla edificare, e non solo a livello universale ma locale, inculturando i dati della fede.

La finalità pratica della *Lumen gentium* è un compito, in analogia alle altre costituzioni. *Sacrosanctum concilium* mira a plasmare un modo nuovo di celebrare e vivere la liturgia; *Dei Verbum* punta a risvegliare l'identità della Chiesa (e del magistero) di uditrice della parola di Dio; *Gaudium et spes* abilita i cristiani a sentirsi abitanti e non stranieri nel mondo; *Lumen gentium*, allo stesso modo, è realmente recepita se rinnova l'autocomprensione della Chiesa.

Alcune proposte sono storicizzate, inquadrandosi nel contesto di quegli anni. Nel frattempo, infatti, sono subentrati cambi d'epoca: dalla modernità alla postmodernità; dalla localizzazione alla globalizzazione; in campo ecclesiale, dalla cristianità (dopo tutto ancora presente mentre si celebrava il Vaticano II) alla post-cristianità. È perciò legittimo chiedersi se i padri conciliari furono lungimiranti nei loro progetti, se è stato raggiunto lo scopo di far crescere la vita cristiana, se non era opportuno sottolineare un aspetto piuttosto che l'altro. Chi ha vissuto quel periodo cade facilmente nella mitizzazione, chi invece non l'ha vissuto, come la generazione odierna, tende a cadere nell'errore dell'oblio.

L'ecclesiologia non è una disciplina immobile, ma la *Lumen gentium* mantiene il suo valore di *magna charta* che consente di rispondere alla domanda di quale Chiesa per quale pastorale. Oggi, ancora, come scrive Francesco, «è importante trarre le conseguenze pastorali dall'insegnamento conciliare» (*Evangelii gaudium* 38).

ABSTRACT

*Il Vaticano II ha voluto essere un "concilio pastorale". Il modo di intendere quest'affermazione ha però suscitato una grande dibattito, tra i vescovi durante i lavori conciliari, e dopo, nell'interpretazione dei teologi. L'articolo parte da aspetti relativi alla pastoralità conciliare, elencandone alcune caratteristiche. Si sofferma quindi sulla costituzione *Lumen gentium*. Pur ritenendo che essa rappresenta il documento conciliare cui meno si adatta l'attributo pastorale, lo scopre nella finalità pratica e nel progetto di nuova autocomprensione della Chiesa. Ciò è dimostrato attraverso l'analisi di tre contributi: la tipologia di Chiesa, la coscienza storica, la partecipazione corresponsabile. Concludendo, si ritiene che, senza essere un testo di ecclesiology pastorale, la *Lumen gentium* s'inserisce a pieno titolo in questa svolta epistemologica, dicendo non solo "cos'è", ma "come" essere e vivere la Chiesa.*

* * *

*Vatican II wanted to be a "pastoral council". However, the way of understanding this statement has sparked a great debate: among the bishops, during the conciliar works, and afterwards, in the interpretation of the theologians. The article starts from aspects related to interpretations of the pastoral care of the Vatican II Council, lists some of its main features. He then focuses on the constitution *Lumen gentium*. Moreover, while it believes that it represents the conciliar document to which the pastoral attribute is least suited, he discovers it in the practical purpose and in the project of new self-understanding of the Church. This is demonstrated through the analysis of three contributions: the type of Church, historical consciousness, co-responsible participation. In conclusion, it is believed that, without being a text of pastoral ecclesiology, *Lumen gentium* is fully inserted in this epistemological turn, saying not only "what it is", but "how" to be and to live the Church.*

KEYWORDS

*Concilio pastorale / Popolo di Dio / Ecclesiology pastorale / *Lumen gentium* / Pastoraltà.*

*Pastoral council / People of God / Pastoral ecclesiology / *Lumen gentium* / Pastoral care.*